

Οδοντιατρική – Παρέμβαση σε περιπτώσεις Ενδοοικογενειακής Βίας

Τι πρέπει να γνωρίζω;

Η ενδοοικογενειακή βία και η παιδική παραμέληση, που συχνά παραβλέπεται, αποτελούν σημαντικές αιτίες κινδύνου για τα παιδιά.

Οι οδοντίατροι έχουν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό θυμάτων, καθώς η τακτική εξέταση κεφαλής και στόματος μπορεί να αποκαλύψει πρώιμα σημάδια βίας.

Αυτή η καρτέλα παρέχει οδηγίες για την αναγνώριση ενδείξεων, τις κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης και τη νομικά έγκυρη ιατρική τεκμηρίωση. Η φωτογραφική καταγραφή τραυματισμών ή ζημιών ενισχύει την τεκμηρίωση, προϋποθέτοντας πάντα τη γραπτή συγκατάθεση του ασθενούς, που μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Σημαντικές ενδείξεις στην περιοχή του κεφαλιού, του λαιμού και του στόματος:

- **Τραύμα προσώπου:** Προσέξτε για σπασμένα ή εξαρθρωμένα δόντια, επουλωμένα κατάγματα σε ακτινογραφίες, ρήξεις στο κρανίο και τραυματισμούς σε διάφορα στάδια επούλωσης.
- **Οδοντική Παραμέληση:** Παρατηρήστε αθεράπευτη τερηδόνα σε παιδιά, κακή υγιεινή και υποσιτισμό, πρώιμη παιδική τερηδόνα από την ανατολή των δοντιών και μετά.
- **Συμπεριφορά:** Υποπτη επιθετικότητα ή παθητικότητα του ασθενούς.

Μερικά δείγματα διατύπωσης για να ξεκινήσει η συζήτηση:

- «Αισθάνεστε ασφαλείς στο σπίτι σας;»
- «Επειδή η βία είναι πια συχνή, ρωτώ όλους τους ασθενείς μου γι' αυτό»
- «Αν θέλετε, μπορείτε να μου μιλήσετε εμπιστευτικά και να σας ενημερώσω για περαιτέρω συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες».

Συμβουλευτική και βοήθεια για επαγγελματίες και θύματα:

Οι γυναίκες και τα θύματα βίας μπορούν να λάβουν δωρεάν βοήθεια και συμβουλές. Τηλεφωνική γραμμή σε όλη την ΕΕ: **116016**
Ελλάδα: Τηλεφωνική γραμμή SOS **15900** για γυναίκες θύματα, Αστυνομία στο **100** σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, Γραμμή SOS **1056** για παιδιά και εφήβους

Dent.DocCard[©]

Ιατροδικαστική οδοντιατρική τεκμηρίωση ευρημάτων σε περιπτώσεις Ενδοοικογενειακής Βίας

- ▶ Τεκμηριώστε προσεκτικά τα πάντα, σε περίπτωση που χρειαστεί για νομικούς σκοπούς.
- ▶ Χρησιμοποιείτε πάντα τυποποιημένο έντυπο τεκμηρίωσης και κιτ συλλογής αποδεικτικών στοιχείων.
- ▶ Λάβετε τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας.

▶ [Συνέχεια στην πίσω σελίδα](#)

+ Dent.DocCard®

Ιατροδικαστική οδοντιατρική τεκμηρίωση ευρημάτων
σε περιπτώσεις Ενδοοικογενειακής Βίας

1. Βασική τεκμηρίωση

- **Στοιχεία ασθενούς:** Όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση
- **Στοιχεία της εξέτασης:**
- **Πού;** Τόπος εξέτασης (ιατρείο/τμήμα επειγόντων περιστατικών).
- **Πότε;** Ημερομηνία & ώρα εξέτασης
- **Ποιος;** Ονοματεπώνυμο εξεταστή
- **Άλλα άτομα παρόντα;**

2. Στοιχεία συμβάντος/ασθενούς

Εξασφαλίστε ήρεμο περιβάλλον χωρίς τρίτους και υποβάλετε ανοιχτές, άμεσες ερωτήσεις, σεβόμενοι την άρνηση παροχής πληροφοριών. Σημειώστε αυτολεξεί τις δηλώσεις του ασθενούς σχετικά με:

- **Πού** (τόπος) και **πότε** (ημερομηνία, ώρα) συνέβη το περιστατικό;
- **Δράστης:** άγνωστος/γνωστός; Αριθμός; Ποιος;
- **Σωματική διάπληση** (Υψος και βάρος), **ψυχική κατάσταση** (περιγράψτε, μην κρίνετε), **ειδικά χαρακτηριστικά** (π.χ. εγκυμοσύνη, αναπηρία, ασθένειες).
- Συζήτηση με τον ασθενή για τη βία (ναι/όχι)

3. Εξωστοματικές ενδείξεις

- **Δέρμα προσώπου:** αιμορραγίες, πληγές, εκδορές και πετέχειες
- **Μάτια, βλέφαρα, επιπεφυκότας και βολβός του ματιού** (πετέχειες, αιμάτωμα από γυαλιά, εκτεταμένες αιμορραγίες και οπτικές διαταραχές/διπλή όραση)
- **Ρινικό οίδημα** (ρινορραγίες, ρινική απόφραξη)
- **Αυτιά/πίσω από το αυτί** (υπορροή αίματος, προβλήματα ακοής)
- **Λαιμός**
- **Βλεννογόνος χειλιών/κόκκινο χείλος** (αιμορραγίες, δάκρυα, πετέχειες)
- **Κατάγματα στο κρανίο και το πρόσωπο** (π.χ. ζυγωματικό οστό ή γνάθος)

4. Ενδοστοματικά ευρήματα

- Κατάγματα δοντιών, εξαρθήματα και κατάγματα προσθετικών μελών
- Κάταγμα άνω γνάθου ή κάτω γνάθου (π.χ. τριγμός ή εξάρθρωση).
- Τραυματισμοί του στοματικού & φαρυγγικού βλεννογόνου και της γλώσσας
- **Οδοντική κατάσταση**

5. Συμπληρωματικές παρατηρήσεις και πορίσματα

Περιγράψτε κάθε τραυματισμό εκτός στοματικής κοιλότητας (π.χ. σημάδια δαγκώματος, μώλωπες, οίδημα, σημάδια δαγκώματος, οπτικές διαταραχές), αναφέροντας τον ακριβή εντοπισμό (**Πού;**), τον τύπο (**Τι;**), το μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα τους (**Πώς;**).

Co-funded by
the European Union

Med.Doc-Card® - GESINE Intervention, Αναθεώρηση 2025 από B. Pfeleiderer και M. Stöhr, VIPROM – VIPROM – Victim Protection in Medicine σε στενή συνεργασία με GESINE Intervention. www.viprom-cerv.eu

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα CERV 2022 DAPHNE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101095828.